

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA "TARBIYA" DARSLARINI TASHKIL ETISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR

Dexkanova Ma'mura Ulmasovna¹

"Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi" kafedrası professori
¹Toshkent davlat pedagogika universiteti

Kazakova Sojida Nariman qizi²

²TDPU 1-bosqich talabasi

O'tkirova Sevara Sanjar qizi³

³TDPU 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7514752>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-yanvar 2023 yil

Ma'qullandi: 07-yanvar 2023 yil

Nashr qilindi: 09-yanvar 2023 yil

KEY WORDS

tarbiya jarayoni, tarbiyaviy texnologiyalar, JIF, jamoaviy guruh bilan ishlash, ijodiy va tashkilotchilik faoliyat.

ABSTRACT

Ushbu maqolada o'quvchilarda yakka, jamoaviy guruh bilan ishlash, ijodiy va tashkilotchilik faoliyati ko'nikmalarini, ishga mas'uliyat bilan yondashuvni shakllantirishga qaratilgan tarbiyaviy texnologiya JIF texnologiyani qo'llash metodikasi ochib berilgan.

Jahon hamjamiyatida integratsiyalashuv jarayoni kechayotgan bugungi kunda taraqqiyotning asosiy omillari sifatida jamiyat a'zolarining kreativ faollik darajasi e'tirof etilib, xalqaro tashkilotlar hamda dunyoning aksariyat mamlakatlari tomonidan 2030 yilgacha belgilangan xalqaro ta'lim konsepsiyasida "bilimning mustahkam poydevoriga ega bo'lish va kreativ fikrlashni rivojlantirish, hamkorlik qobiliyatlari va qiziqishlarini kuchaytirish" dolzarb vazifa sifatida qayd etilgan. Turli sohalarda yo'lga qo'yilayotgan Xalqaro hamkorlik garchi o'z samarasini berayotgan bo'lsa-da biroq, milliy mustaqillikni har jihatdan mustahkamlash, erishilgan yutuqlarni boyitish, mavjud kamchilliklarni tezkor bartaraf etish jamiyat a'zolaridan alohida fidokorlik, jonbozlik, shijoat va qat'iyat ko'rsatishni talab etmoqda. Dunyo amaliyotida har qanday o'zgarishlarga ijodiy yondosha oladigan, mavjud muammolarni noan'anaviy va samarali hal qila oladigan insonlarni tarbiyalash, shuningdek, jamiyatning o'sib borayotgan ehtiyojlari, jadal rivojlanish sur'ati va natijada mutaxassislarni tez o'zgaruvchan sharoitlarda hayotga tayyorlash zaruriyati bilan bog'liq bo'lgan dolzarb masalalar yechimiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlantirish jarayonida amalga oshirilayotgan tub o'zgarishlar uzluksiz ta'lim tizimida faoliyat ko'rsatayotgan o'qituvchi oldiga pedagogik mahoratini, kreativ salohiyatini va faoliyatini sifat jihatdan yanada rivojlantirish bo'yicha yangi talablarni qo'yimoqda. O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ma'naviy-ma'rifiy ishlarning samarali va ta'sirchanligini oshirish, ko'lami va miqyosini yanada kengaytirish mamlakat aholisi, avvalo, yoshlar qalbida amalga oshirilayotgan islohotlarga daxldorlik xissini kuchaytirish, targ'ibot-tashviqot va tarbiya yo'nalishidagi ishlar ilmiy va tadqiqotlar samaradorligini oshirish, ijtimoiy-ma'naviy muhit barqarorligini mustahkamlashga qaratilgan doimiy monitoring tizimini joriy qilish ustuvor vazifalar sifatida belgilab olingan [1].

Har bir mamlakatni rivojlantiradigan, uni butun jahonga tanitadigan, albatta, tarbiyali, bilimli, keng mushohadali yoshlaridir. O'sib ulg'ayib borayotgan farzandlarga yaxshi ta'lim va tarbiya

berib, kelajakda komil inson bo'lib yetishishida ko'makdosh bo'ladigan shaxs albatta jonkuyar pedagoglardir.

Hozirgi kunda yoshlarning bilimli va o'z tafakkurlariga ega bo'lishlari uchun ta'lim-tarbiya jarayonlarini mazmunli va qiziqarli o'tkazishda turli innovatsiyalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bugungi kunda nafaqat ta'lim jarayonida balki, tarbiya jarayonlarini tashkil etish va o'tkazishda bir qator tarbiyaviy texnologiyalardan keng qo'llanilmoqda. Jumladan SAN, IMAK, JIF, KBI, keys, loyiha va shu kabi texnologiyalarni sanab o'tishimiz mumkin.

Murabbiy soatlarida jamoaviy ijodiy ishlar treningini qo'llash texnologiyasi. Shaxs o'z faoliyati asosida shakllanadi va rivojlanadi. Jamiyatda yashash, boshqa kishilar bilan hamkorlik qilish, o'zaro faoliyat yuritish kishining faqat jamoa ishlaridagi ishtiroki, jamoaviy ijodiy faoliyati (JIF) orqali shakllanadi. Murabbiylarga sun'iy ravishda shunday imkoniyatlar yaratish uslubiyoti va texnologiyalar namunasi pedagogika fanida anchadan beri ma'lum. Shulardan biri JIF uslubiyotidir. JIFning asosini jamoaviy ijodiy ishlar tashkil etadi. Jamoaviy ijodiy ishlar o'quvchilarni ish faoliyatida ishtirok etishlariga va tashabbuskorlik ko'rsatishlariga yordam beradi. JIF guruhda o'quvchilar tomonidan tanlangan aniq bir ishni tashkil qilish quyidagi olti bosqichni amalga oshirishni ko'zda tutadi:

1. Ijodiy ish maqsadini aniqlash;
2. Guruhni ijodiy guruhlariga ajratish;
3. Bo'lajak ijodiy ishni tayyorlash loyihasiga kiritilgan har bir ijodiy guruhning takliflarini muhokama qilish;
4. Ijodiy ishni tashkil qilishda takliflarni to'plash, umumlashtirish, uni o'tkazish;
5. Nima amalga oshdi, nima oshmadi, nega?
6. O'tkazilgan ish yanada yaxshi bo'lishi uchun nima qilish kerak?
7. Ijodiy ishdan qanday tajriba olinadi?
8. Bundan keyingi ishlarni tashkil qilishda yana nimalarga e'tibor berish kerak? kabi savollar bilan o'tkazilgan JIF natijalarini tahlil qilish.
9. Ish natijalarini aniqlagan holda unga yakun yasash.

JIF texnologiyasi nihoyatda samarali jarayon sifatida tarbiyani individuallashtirish (yakkalashtirish) tamoyillarini ishning jamoaviy shakllarida ham tashkil etish imkoniyatini beradi. JIF texnologiyasi o'quvchilarni ijodga yo'naltiradi, harakat qilishning zarur shakllarini va uslublarini topish vazifalarini belgilaydi, maqsadni aniqlashga o'rgatadi, ishni tashkil etishga yordam beradi, jamoa va alohida o'quvchilarning tashabbusini qo'llab quvvatlaydi va kuchaytiradi, o'quvchilarga o'z qobiliyatlaridan yanada yaxshiroq foydalanish imkoniyatlari haqida maslahat beradi, o'quvchilar va jamoaning axloqiy jihatdan rivojlanishini kuzatish va ishlarni tartibga solish imkoniyatini beradi. Tarbiyachi bu holatda katta do'st va bajarilayotgan ishlarni muvofiqlashtiruvchi shaxs sifatida gavdalanadi. Uning vazifasi hamkorlik sharoitini vujudga keltirish, do'stona o'zaro yordam, ma'naviy ruhiy sharoitni yuzaga keltirishdan iborat bo'ladi.

JIF texnologiyasini amalga oshirish quyidagi bosqichlar bilan uzviy bog'langan ishlarni ko'zda tutadi [3]:

1. Pedagogik maqsad: – tarbiyachi o'quvchilar guruhining ishi bilan bog'liq maqsad va vazifalarda o'z mavqeini belgilab oladi; – ularni amalga oshirish mumkin bo'lgan yo'llar, shakllar uslubiyotlarni belgilaydi; – dastlabki suhbatni (yoki guruh, yig'ilishi, umumiy yig'ilish) o'tkazish rejasi va uslubiyotini ishlab chiqadi, suhbat yo'nalishini belgilaydi,

mo'ljallangan u yoki bu ijodiy ishlar bo'yicha o'quvchilar tarbiyachining ittifoqchisi sifatida o'z fikrlarini berish uchun dalil tanlaydilar. JIF bo'yicha aniq ijodiy ishni tanlashda ta'lim muassasalarida an'anaga aylangan shakllarni ham hisobga olish mumkin. 2. Birgalikda loyihalash. Muvaqqat tashabbus (ijodiy) guruhini tashkil etish. Bunda izchillik rivojlanishni ta'minlanishi lozim (har bir yangi ijodiy ish uchun, oldingisi bilan qiyoslaganda, kamida 1/3 ga yangilangan guruh tashkil etilishi kerak); JIF loyihasini tayyorlash quyidagilarni qamrab oladi: a) ijodiy ishning mazmuni; b) tayyorlashning turli bosqichlarida hal etilishi lozim bo'lgan vazifalar; c) ijodiy ishni tayyorlash va o'tkazish dasturi. Dasturda JIFga tayyorgarlik ko'rish chog'ida bajarilishi zarur bo'lgan bir qator ishlar mavjud bo'lib, bu ishlar asosida ijodiy guruhlar uchun vazifalar shakllantiriladi. Tarbiyachining ish olib borish uslubiyoti do'stona (mavjud tajribani o'tkazish) hamkorlik (yangi, ijtimoiy qimmatga molik tajriba yaratish)ka qarab borishdir.

3. Ishni tayyorlash pedagogik jarayondagi eng mas'uliyatli bosqichdir. Bu bosqichda quyidagilar zarur: - har bir o'quvchini sezish, uning jamoadagi o'rnini belgilash, kayfiyatini his qilish; - o'z vaqtida yordam ko'rsatishga harakat qilish, ammo bunda maslahat "retsept" bilan kifoyalanmaslik; - vaziyatdan kelib chiqqan holda, boshlang'ich loyihani qayta ishlash bahonasida tashabbuskor guruhni o'zi bilan almashtirilishiga yo'l qo'ymaslik.

4. Ishni o'tkazish keyingi tahlil uchun asosdir Bu bosqichda ijodiy ishni loyihalash jarayonida barcha ishtirokchilar va mehmonlar uchun "tomoshabinsiz" ish qoidalarini amalga oshirish nihoyatda muhimdir.

5. Refleksiya (o'tkazilgan ish tahlili) ishni tadbirga aylantirib yubormaslik sharti. Maqsad tajriba orttirish, hamkorlik va yakka mayakka faoliyat tahlilini, tahlil amaliyoti va mahoratini egallash. Vazifa faoliyat natijalarini baholash, topshiriq ishtirokchilarining hayotiy tajribalarini o'stirish.

6. Yaqin oradagi natijalar Bu bosqich jamoa hamda uni tashkil etuvchi shaxslar shakllanishining zarur sharti hisoblanadi. Uning maqsadi hamkorlik an'alarini shakllantirish, jamoaning quvnoq hayotini va kelajagini qo'llab quvvatlashdan iborat. Bu bosqichda eng muhimi, "yaxshi ishlar doirasi"ni kengaytirish borasida erishilgan yutuqda to'xtamaslik, inson, jamoa faoliyatini rivojlantirish uchun zaruriy shart-sharoitlarni tashkil etish lozim. JIF texnologiyasi bo'yicha tarbiyaviy mashg'ulotlar, bayramlar, tanlovlar, shanbaliklar tashkil etilishi va o'tkazilishi mumkin. JIF texnologiyasi jamoaviy ijodiy ishlarning rangbarangligiga bog'liq, ularning yorqin namunasi sifatida ishtirokchilar hayotining ajralmas qismiga aylangan, xalqda an'anaviy o'tkaziladigan turli mavsum marosim bayramlarini ko'rsatish mumkin. Jamoaviy ijodiy ishlarning namunaviy ro'yxati quyidagicha: 1. Festivallar. 2. Estafetalar. 3. Treninglar. 4. Birgalikda o'tkaziladigan bayramlar. 5. Mavzuli kechalar. 6. Tanlovlar. Jamoaviy ijodiy faoliyat, jamoaviy ijodiy ishni tashkil etish, tayyorlash, o'tkazish va uni tahlil etish ko'p jihatdan tashkilotchilar, tarbiyachilar, guruh rahbarlari va uslubchilarning tarbiya, tarbiya jarayoni, tarbiyaviy ishlar, tarbiyaviy ishlar uslubiyoti haqidagi bilim, ko'nikma va malakalariga bog'liq. Tarbiyaviy ishlarni amalga oshirishda tarbiya texnologiyalaridan, treninglardan, faol va interfaol metodlardan samarali foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa qilib ta'kidlash joizki, mazkur texnologiyani tarbiya jarayonida qo'llash orqali tahsil oluvchilarda mas'uliyat bilan ishga yondashish, ijodkorlik va yaratuvchanlik qobiliyatini shakllantirish, jamoada hamkor bo'lib ishlash kabi ko'nikmalarni rivojlantirishga erishiladi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 26 martdagi PQ-5040-son "ma'naviy-marifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. / "Xalq so'zi" gazetasi, 2021 yil 27 mart, №2 (7842).
2. Ishmuxamedov R.J. Tarbiyada innovatsion texnologiyalar. T:2010
3. Dexkanova M.U. Tarbiyaviy ishlar metodikasi.O'quv qo'llanma-T: 2019
4. Dexkanova M.U. Pedagogikaning dolzarb muammolari. Galaxy international interdisciplinary research journal, 10(10), <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2582>
5. Dehqonova Ma'mura, Safarbayeva Ro'zaxon. O'quvchi va talaba-yoshlarning ijodiy qobiliyati va kreativ fikrlashini rivojlantirishga qaratilgan dastur hamda texnologiyalar. "Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: nazariy va amaliy izlanishlar" nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya. 1707.2022. <https://zenodo.org/record/6657727#.Y7W0ZHVBzIU>
6. Ulmasovna, D. M., Asadova, I. Z., Ravilevna, A. A., & Kizi, T. M. B. (2022). Enhancement the creativity of teachers in the context of digital education. "Enhancement the creativity of teachers in the context of digital education" International Journal of Health Sciences <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6nS5.8967>
7. Ulmasovna, D. M., & Behruz, B. (2022). The role of modern educational technologies in the teaching of legal sciences. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 12(1), 305-309.
8. Dexkanova M.U. Zaripova D.A Ijtimoiy fanlarni o'qitishda "Tarmoqli bumerang" texnologiyasidan foydalanish. Zamonaviy jamiyatda fan va ta'limning rivojlanish istiqbollari: muammo va yechimlar|| mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya materiallari (2021 yil 19 oktabr).
9. Салаева М.С. Таълим мазмунини прогностлашда амал қиладиган метод ва тамойиллар // Халқ таълими № 5. 2005. –Б.40-43.
10. Салаева М.С. Таълимга модулли ёндашув ва унда модулли дастурларни лойиҳалаштириш муаммолари / «Таълим жараёнини сифатли ташкил этишда илғор педагогик технологияларнинг роли» мавзuidaги Республика илмий-амалий конференцияси. Ўрта махсус касб-хунар таълим маркази. 2008. –Б. 162-164.
11. Салаева М.С., Мамирова Н. Модулли ёндашув таълим жараёнини лойиҳалаштириш сифатида / «Чарм буюмлар дизайни ва технологиясини ривожлантириш ва такомиллаштириш» «Пойабзал - 2008» мавзuidaги Республика илмий-амалий конференцияси. 25-26-сентябрь 2008. –Б. 290-295.
12. Салаева М.С., Мамирова Н., Шербобоева Ш. Таълим жараёнида талабаларни ўз-ўзини бошқаришга ўргатиш ижтимоий фаоллик омили сифатида / «Фаол ёшлар миллат фахри» Республика илмий-назарий анжумани материаллари, ГулДУ. 2008 йил 18 июнь. –Б. 95-96.
13. Салаева М.С., Астанқулова Н.А. Олий таълим муассасаларида педагогик ва ахборот технологияларини жорий этиш имкониятлари // Maktab va hayot. № 1. 2010. – Б. 26-27.
14. Салаева М.С. Представление проблемной ситуации в виде задачи как психологическое средство мышление в младшем школьном возрасте / «Boshlang'ich

ta'limning dolzarb muammolari» Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to'plami. – Urganch: 2011 yil 11 aprel. – B. 90-92.

15. Салаева М.С. Ўзбекистонда олий таълим мазмунини янгилашнинг ижтимоий-маданий омиллари // Maktab va hayot. № 1. 2011. – Б. 24-26.

16. Салаева М.С., Халилова Ш.Т. Ўспиринларда креатив фикрлашни ривожлантиришнинг психологик жиҳатлари / “Психологияни ўқитишда замонавий инновацион ёндашув: психологлар фаолиятини ташкил этишда илғор технологиялар” номли Республика илмий-амалий анжумани мақолалар тўплами. Низомий номидаги ТДПУ “Психология” ўқув-илмий маркази. 2019 йил 24 декабрь. – Б.13-16.

17. Sultanova, K., Musaev, K., Akhrarova, Z., Isanova, G., & Dekhkanova, M. (2020). Efficiency of using distance technologies (moodle, Camtasia studio) in teaching process. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 12(2), 2761-2764.

18. Hayitov, A. I., & Miltikboyeva, Z. (2022, May). Methods of organization of native language classes in primary classes on the basis of interactive methods. In E Conference Zone (pp. 11-13).

